

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC THEO QUAN ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phạm Phương Anh¹, Võ Thị Thu Nguyệt²

Ngày nhận bài: 09/02/2022; Ngày phản biện thông qua: 31/5/2022; Ngày duyệt đăng: 01/6/2022

TÓM TẮT

Xây dựng Đảng về đạo đức – một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng thể hiện mối quan hệ chặt chẽ với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được xem là khâu then chốt, một mục tiêu mà Đảng ta luôn phân đấu trong suốt quá trình xây dựng Đảng. Bài viết làm rõ những thành tựu đạt được, hạn chế cũng như rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức thời gian qua đồng thời phân tích và làm rõ những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng tại Đại hội XIII của Đảng Cộng sản qua đó cho thấy bước nhận thức mới của Đảng ta nhằm hướng đến xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh ngang tầm với những yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

Từ khóa: Đạo đức, Nghị quyết XIII, Văn kiện, xây dựng Đảng.

1. MỞ ĐẦU

Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường: biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh đặc biệt là đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn thế giới cùng với đó là sự tiến bộ của các thành tựu khoa học và công nghệ... đang không ngừng tác động, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Với những thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết cùng với sự quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để khắc phục mọi khó khăn, phát huy kết quả đã đạt để thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra và thành công tốt đẹp với chủ đề “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, định hướng xã hội chủ nghĩa*” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021a, p. tr.14). Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: xây dựng Đảng về đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Bên cạnh những thành tựu đạt được thì trong những năm gần đây, những vi phạm của tổ chức Đảng diễn ra khá đa dạng, phức tạp, trên mọi lĩnh vực

của đời sống xã hội bên cạnh đó việc suy thoái đạo đức, lối sống của một số bộ phận cán bộ, đảng viên ngày một gia tăng và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn, dưới nhiều hình thức và được che giấu tinh vi, diễn ra tất cả các lĩnh vực, ngành đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước “Điều này thể hiện rất rõ trong báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp sau khi kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên trong năm 2017 về số lượng tổ chức đảng và đảng viên vi phạm và phải thi hành kỷ luật thậm chí nhiều đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng” (Bùi Thế Đức, 2018, pp. 7-9). Do đó, việc “*Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng theo tinh thần Đảng ta là đạo đức, là văn minh cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc*” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021a, p. 184) là vấn đề cần được quan tâm một cách đầy đủ góp phần xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Thứ nhất, chỉ ra những thành tựu, hạn chế cũng như bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức thời gian qua.

Thứ hai, phân tích và làm rõ những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

¹Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Phạm Phương Anh; ĐT: 00914250184; Email: ppanh@ttn.edu.vn.

Bài viết sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; phương pháp lịch sử và phương pháp lô gích. phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát, hệ thống hóa nhằm phân tích và làm rõ những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức thời gian qua

Thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

Thời gian qua, xây dựng Đảng về đạo đức với mục tiêu đặt ra là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với nhu cầu trong quá trình xây dựng Đảng và đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta. Bởi lẽ, việc xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng Đảng từ gốc để tạo nên một sức mạnh nội sinh to lớn cho cách mạng Việt Nam. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực tế cho thấy nhiều cán bộ, đảng viên đã có những hành động thiết thực, tích cực hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân. Tác phong công tác, lối sống xa hoa, lãng phí của một bộ phận Đảng viên gây phản cảm trong xã hội đã kịp thời chấn chỉnh và tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, giản dị, tiết kiệm. Bên cạnh đó, quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm cụ thể của ngành, cơ quan, đơn vị được chỉ đạo xây dựng và ban hành làm cơ sở để cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong công tác và sinh hoạt.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Việc xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm đã giúp cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Tinh thần đấu tranh tự phê và phê bình đã có nhiều chuyển biến tích cực: đa số cán bộ, đảng viên đã mạnh dạn, thẳng thắn trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, qua đó khắc phục dần tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình...

Có thể nhận thấy, công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu

quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Cùng với những kết quả đạt được trong suốt quá trình xây dựng Đảng về đạo đức thời gian qua đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân, hoàn thành những trọng trách của mình trước nhân dân và dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Hạn chế trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác xây dựng Đảng về đạo đức vẫn còn hạn chế nhất định: “việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, một số suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” (Hội đồng lý luận trung ương, 2021, p. 248), trong năm 2017 có “2,398 tổ chức đảng và 8.453 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 173 tổ chức và 3.761 đảng viên” (Bùi Thế Đức, 2018, pp. 7-9) và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XII đến giữa năm 2019 đã “kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị và 4 ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, 14 ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã kỷ luật 7 tổ chức đảng” (Nguyễn Hoàng, 2019) như vậy tình trạng nói không đi đôi với làm vẫn diễn ra; không tuân thủ nguyên tắc của Đảng; quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ... Vẫn còn cán bộ vi phạm nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự; công tác tự phê bình và phê bình còn nặng về hình thức ở một số nơi, một bộ phận đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm, việc giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, hiệu quả mang lại chưa cao. Một bộ phận tổ chức cơ sở đảng chưa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đảng viên, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay bên cạnh đó một số cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chậm đổi mới trong tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, phương thức lãnh đạo cũng như phong cách, lề lối làm việc. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là nguyên nhân chủ quan: *một là*, nhận thức của đa số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên nhưng chưa đầy đủ, toàn

diện, sâu sắc, việc quán triệt nghị quyết một số nơi chưa kịp thời, sâu sát. *Hai là*, một số nơi người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, chưa gương mẫu, còn thụ động, né tránh, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Nguyên tắc tập trung dân chủ ở một số nơi chưa nghiêm dẫn đến vẫn còn biểu hiện cục bộ, mất đoàn kết nội bộ, lợi ích nhóm. *Ba là*, sự phối hợp giữa một số cấp ủy với Đảng thiếu chặt chẽ, chưa phát huy được vai trò của các cơ quan tham mưu về công tác xây dựng Đảng.

Xuất phát từ thành tựu và hạn chế trên cho thấy, sự khó khăn, phức tạp của công tác xây dựng Đảng về đạo đức thời gian qua. Vì vậy, Đảng cần quan tâm chăm lo bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, và làm tốt được công tác xây dựng Đảng về đạo đức nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội qua đó củng cố và giữ vững lòng tin của Nhân dân vào Đảng.

Bài học kinh nghiệm

Từ thực trạng về thành tựu và hạn chế trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, bài học kinh nghiệm được rút ra đánh dấu bước nhận thức mới, từ thực tiễn đặt ra, thời gian tới và đặc biệt qua kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản tiếp tục xác định: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, trong đó, công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên phải thực hiện trách nhiệm nêu gương theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Xây dựng Đảng về đạo đức là trách nhiệm của toàn Đảng từ Trung ương đến cơ sở, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

3.2. Những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức tại Đại hội XIII của Đảng Cộng sản

Xây dựng Đảng về đạo đức thể hiện trong mối quan hệ chặt chẽ với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng

Đảng về đạo đức là “*nền tảng*”, là “*cái gốc*” cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Quá trình xây dựng Đảng về đạo đức là làm cho mỗi đảng viên ngày càng trưởng thành hơn, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực sự là tấm gương sáng trước quần chúng, trước tập thể cơ quan, đơn vị mình... góp phần xây dựng Đảng ta trở thành một Đảng chân chính, vĩ đại, thực sự văn hóa, văn minh qua đó “phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước”. Tại các kỳ Đại hội trước, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức chưa được chính thức ghi vào văn kiện nằm trong nội dung xây dựng Đảng về tư tưởng và đến Đại hội XII, nội dung công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đánh giá và đặt ngang hàng với nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức thể hiện tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Đặc biệt, đến Đại hội XIII, công tác xây dựng Đảng về đạo đức vẫn tiếp tục được khẳng định nhưng điểm nhấn đặc biệt quan trọng ở đại hội là tập trung vào công tác xây dựng Đảng về đạo đức, coi đây là gốc, là nền tảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trên cơ sở kế thừa và đánh giá kết quả việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đại hội XIII của Đảng đã xác định 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề hết sức quan trọng là nhiệm vụ thứ tư trong 10 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, có nhiều nội dung được bổ sung, phát triển cho phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Cùng với việc triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác xây dựng Đảng nêu trên, Đại hội XIII của Đảng đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện là:

Một là, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến

lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ba là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Để thực hiện phương hướng và 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, Đại hội XIII nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp mang tính đột phá sau: 1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ; 2) Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; 3) Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực

Như vậy, so với các kỳ Đại hội trước, Đại hội XIII đã bổ sung, nhấn mạnh 3 nhiệm vụ, giải pháp với những điểm mới. Cụ thể:

Một là, coi trọng nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đại hội XIII đã bổ sung nội dung “coi trọng nêu gương” khi xác định: “Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng. Coi trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng kết hợp với phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cư, của Mặt trận Tổ Quốc, báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định nêu gương” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021a, pp. 183-184) Nêu gương là một truyền thống cao đẹp của Đảng ta từ khi Đảng ta mới thành lập. Về nguyên tắc nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức nên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Như vậy, việc nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên luôn có vai trò cực kỳ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức và đặc biệt hơn trong giai đoạn hiện nay với mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng cùng với đó là những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, lối

sống cơ hội, thực dụng len lỏi vào trong hàng ngũ của Đảng, trong bộ máy nhà nước vì vậy cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, ngày càng được triển khai rộng khắp và đi vào chiều sâu, được toàn Đảng, toàn dân ủng hộ, toàn quân tích cực hưởng ứng. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức cần phải tiếp tục kiên quyết, kiên trì cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm trong nội bộ Đảng và phải thật sự xem đây là một nội dung, một trong những nhiệm vụ, giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Hai là, coi trọng giáo dục đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Nội dung coi trọng giáo dục đạo đức cách mạng được Đại hội XIII xác định so với Đại hội XII với nội dung mới: “nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Xây dựng các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hằng ngày. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2016, p. 184) theo tinh thần “Đảng ta là đạo đức, văn minh”. Đạo đức là giá trị cốt lõi tạo nên phẩm chất nhân cách của con người và đạo đức cách mạng là nền tảng của người cán bộ, đảng viên là giá trị cốt lõi trong bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Phải thật sự cẩn kiem liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên không phải tự nhiên mà có, phải trải qua quá trình tự rèn luyện bền bỉ, thường xuyên, liên tục, suốt đời, đặc biệt giáo dục đạo đức cách mạng là nhiệm vụ thường xuyên và rất quan trọng của các tổ chức đảng từ Trung ương tới cơ sở và cũng là nội dung sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy. Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng” vì vậy, sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên phải đặt lên hàng đầu. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, mỗi một cán bộ, đảng viên thường xuyên phải đối mặt với những thử thách mới, những cám

đổ về vật chất không ngừng tăng, sự thoái hóa, biến chất sẽ dễ xảy ra khi họ không vượt qua được và vi phạm giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ, cán bộ, đảng viên cần thấy rõ trách nhiệm, bổn phận của mình, luôn luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức và “không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng”. Không ngừng “Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021b, p. 237).

Bên cạnh nội dung coi trọng nêu gương và coi trọng giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, Đại hội XIII xác định nhiệm vụ song song, không kém phần quan trọng đó là:

Thứ ba, coi trọng đấu tranh phê phán, biểu dương gương sáng về đạo đức của cán bộ, đảng viên. Điều này cho thấy, Đảng ta luôn coi trọng nhiệm vụ xây và chống “Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức. Cổ vũ, biểu dương gương sáng đạo đức, tạo ảnh hưởng sâu rộng trong Đảng và ngoài xã hội” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021b, p. 184).

4. KẾT LUẬN

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong những năm qua đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và mang lại rất nhiều nguồn lực mới và đây cũng là điều kiện thuận lợi trong hành trình phát triển tiếp theo của cả đất nước. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chú trọng và đưa ra những điểm mới thể hiện bước phát triển trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức đặc biệt đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng trong toàn Đảng theo những giá trị và chuẩn mực Đảng ta đã xác định, coi trọng đấu tranh phê phán, biểu dương gương sáng về đạo đức. Với những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức được thể hiện trong thực tiễn với năm năm nhiệm kỳ Đại hội XIII tới là khoảng thời gian thử thách năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, những thách thức lớn cùng với những cơ hội mới đặt ra đòi hỏi chúng ta phải chủ động và kịp thời nắm bắt với tinh thần đồng nhất trí cao, đoàn kết, kiên cường để vượt qua mọi khó khăn thách thức hướng đến hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

NEW POINTS IN PARTY BUILDING WORK ON MORALITY ACCORDING TO THE 13TH NATIONAL PARTY CONGRESS’S POINT OF VIEW OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM

Pham Phuong Anh³, Vo Thi Thu Nguyet⁴

Received Date: 09/02/2022; Revised Date: 31/5/2022; Accepted for Publication: 01/6/2022

SUMMARY

Party-building in terms of morality, one of the key/essential missions of Party building work, shows a close relationship with Party building in terms of politics, ideology, morality, organization and cadres. Training revolutionary morality for cadres and party members is considered a critical step, a goal that our Party always strives for throughout the process of Party building. The paper clarifies the achievements, limitations, draws experience lessons in the Party building work in terms of morality over the past, as well as analyzes and clarifies new points in Party building work at the 13th National Party Congress. The 13th Congress of the Party thereby shows a new awareness step of our Party in building a genuinely pure and robust Party on par with the requirements of the new revolutionary period.

Keywords: *morality, the XIII Resolution, Documents, Party building.*

³Faculty of Political theory department, Tay Nguyen University;

⁴Department of International Relations and Sciences, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Pham Phuong Anh; Tel: 0914250184; Email: ppanh@ttn.edu.vn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Văn phòng Trung ương Đảng, tr.184.
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2021a), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, tập 1, Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.183-184.
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2021b), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, tập 2, Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.184&237.
- Hội đồng Lý luận Trung ương (2021), *Những điểm mới trong các văn kiện đại hội XIII của Đảng*, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tr.248.
- Bùi Thế Đức (2018), “*Giáo dục liêm, chính với cán bộ, đảng viên - việc cần thiết giữ đảng trường tồn*”, Tạp chí Tuyên Giáo, (6), tr.7-9.
- Báo Chính Phủ (2019). Thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. [Online] Truy cập tại: <https://baochinhphu.vn/thi-hanh-ky-luat-hon-70-can-bo-cao-cap-thuoc-dien-trung-uong-quan-ly-102262533.htm>